

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE
ED AMBIENTALI

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E
TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE

TESI DI LAUREA IN ELEMENTI DI CHIMICA DEGLI
INQUINANTI

**TITOLO: MEDICANE E RUOLO DEL SEA SPRAY
AEROSOLICO NELLA LORO FORMAZIONE E
MANTENIMENTO**

Relatrice:

Chiar.ma Prof.ssa Alessandra Genga

Correlatrice:

Ill.ma Dott.ssa Pierina Ielpo

Laureando:

Antonello Calo' Semeraro

Matricola 20070971

A chi c'è stato dal giorno zero
A chi ha sempre trovato il modo di esaudire ogni mio capriccio
A chi ha sempre Creduto in me
A te che più di chiunque altro avresti voluto esserci
Al mio Papà

INDICE

PREMESSA	4
INTRODUZIONE	5
<i>GENESI DEI MEDICANES</i>	5
<i>FORMAZIONE DEI MEDICANES</i>	6
<i>LA STABILITÀ VERTICALE E LA FORMAZIONE DEL CICLONE</i>	7
<i>RUOLO DEL SEA SPRAY NELLA FORMAZIONE E NEL MANTENIMENTO DEI MEDICANE</i>	8
CASI STUDIO	11
<i>IL MEDICANE QENDRESA (7 NOVEMBRE 2014)</i>	11
<i>IL MEDICANE NUMA (14 NOVEMBRE 2017)</i>	13
<i>IL MEDICANE ZORBAS (28 SETTEMBRE 2018)</i>	15
<i>IL MEDICANE IANOS (17 SETTEMBRE 2020)</i>	16
<i>Valutazione Temporale</i>	18
<i>Intensità del Mediane</i>	19
<i>Giorni conclusivi del TLC</i>	22
<i>IL MEDICANE APOLLO (28 OTTOBRE 2021)</i>	23
I MODELLI WRF E WRF-CHEM E LORO APPLICAZIONI	34
<i>APPLICAZIONI DEI MODELLI WRF E WRF-CHEM AD EVENTI ESTREMI OGGETTO DI STUDIO DEL PROGETTO P202227R77_PE10_PRIN2022PNRR</i>	35
<i>XMED-DRY NETWORK: RETE DI DEPOSIZIONI SECCHIE E SUE APPLICAZIONI</i>	37
BIBLIOGRAFIA	43
SITOGRAFIA	45

PREMESSA

I cicloni tropicali mediterranei (*TLC – Tropical Like Cyclones o MEDICANES – MEDiterranean hurriCanes*) sono dei centri di bassa pressione classificati come eventi estremi, caratterizzati da un nucleo caldo, e tipici del bacino Mediterraneo.

Questo studio si pone l'obiettivo di fornire un'analisi generalizzata dei *Medicanes* con un focus particolare per quelli che hanno investito l'Italia meridionale nel corso degli ultimi anni.

Nell'ultimo capitolo della tesi si affronta un tema di avanguardia nello studio dei *Medicane* relativo alla possibile influenza degli aerosol naturali, come il *Sea Spray*, nell'innescò del ciclone stesso. Viene mostrato un esempio di caratterizzazione chimico fisica di un campione di deposizione secca segregata dimensionalmente e viene descritto l'approccio di studio attualmente in corso, nell'ambito di un progetto PRIN 2022 PNRR, che vede l'utilizzo di un modello di trasporto di aerosol.

La metodologia utilizzata per questo lavoro è principalmente basata sulla ricerca bibliografica.

INTRODUZIONE

Occasionalmente sul Mar Mediterraneo si formano dei cicloni (di minore intensità e dimensioni rispetto ad altre latitudini) molto simili ai cicloni tropicali, che presentano intensi venti superficiali e un nucleo caldo osservabili mediante carte sinottiche o immagini satellitari. Nelle fasi mature tali cicloni si intensificano e sono mantenuti dai forti venti rotazionali e dai flussi entalpici.

Genesi dei medicanes

Prendendo in considerazione un'atmosfera omogenea a livello orizzontale, sovrastante una superficie oceanica in uno stato di equilibrio convettivo-radiativo-umido a temperatura costante, se nella troposfera si approssima come umido-adiabatico il tasso di ristagno della temperatura, si otterrà un valore di energia statica umida di saturazione costante ($h^* \equiv c_p T + gz + L_v q^*$).

La velocità potenziale del vento (V_p) sul Mediterraneo di solito è troppo bassa per gli uragani, sebbene questa in autunno aumenti (fig. 1)

Figura 1 - Velocità massima potenziale del vento sul Mar Mediterraneo alle 12:00 GMT del 5 ottobre 2004 - K. Emanuel, 2005

L'atmosfera di solito è troppo secca e l'intensità potenziale climatologica è solitamente marginale sul Mar Mediterraneo, per consentire la formazione e lo sviluppo dei Cicloni Tropicali. La massa d'aria deve raffreddarsi salendo in quota, in modo da mantenere l'equilibrio quando un profondo minimo di livello superiore si sposta sulla regione. L'aria è insolitamente fredda e umida al di sotto di questo minimo.

Il calore relativo, in combinazione con la bassa temperatura e l'umidità relativa, sono un terreno fertile per la formazione e lo sviluppo dei cicloni. Se si utilizza un modello di risoluzione delle nubi, asimmetrico e non idrostatico può essere schematizzato lo sviluppo dei cicloni. **(K. Emanuel, 2005)**.

Formazione dei Medicanes

I cicloni mediterranei presentano varie similitudini con i cicloni tropicali, sebbene siano generalmente meno intensi ma comunque potenzialmente distruttivi.

Riusciamo a studiare questi fenomeni con strumenti modellistici e con osservazioni da sistemi di telerilevamento.

In aree in cui ci sono intrusioni di aria fredda che possono portare a disequilibri termodinamici possono formarsi i cosiddetti "*Medicane*", così come avviene anche nella formazione dei cicloni tropicali.

Una statistica sistematica ed omogenea dei cicloni mediterranei, utilizzando un *downscaling* dinamico e ad alta risoluzione dei campi atmosferici, ha consentito di trarre utili informazioni sui *medicanes* considerando un periodo di sessant'anni. Si è visto che i "*Medicane*" si generano prevalentemente nella regione che si estende tra lo Ionio e la costa Nord-Africana, e con una frequenza di circa 1,6 episodi/anno sul bacino Mediterraneo.

Questi eventi estremi manifestano attività molto bassa nella stagione calda; pochi eventi sono rilevanti in primavera, mentre un numero crescente è osservabile in autunno, con un apice di occorrenza all'inizio della stagione fredda

L'instabilità atmosferica e la presenza di aria fredda nell'alta troposfera sono l'impulso che porta alla formazione dei cicloni mediterranei (la fig. 2 mostra la probabilità che si verifichino questi eventi). **(L. Cavicchia et al., 2013)**

Figura 2 - Possibilità di realizzazione di condizioni ambientali favorevoli alla formazione dei Medicanes – Cavicchia et al. 2013

La stabilità verticale e la formazione del ciclone

La formazione degli uragani tropicali è dovuta all'instabilità verticale dell'atmosfera nelle regioni tropicali. Tale instabilità deriva dalla differenza di temperatura tra l'aria superficiale calda e umida e l'aria più fredda in quota. Nella regione dei Caraibi, l'energia di instabilità raggiunge il massimo a settembre e il minimo a febbraio, rendendo inverosimile la formazione dei cicloni durante la stagione fredda. Si può quindi dire che l'instabilità verticale utile alla formazione dei cicloni ci sia solo nelle regioni tropicali o subtropicali in cui troviamo una temperatura dell'acqua superficiale superiore ai 26-27°C. Questa è una tesi che ci indica perché gli uragani prendono forma lontano dall'Equatore e raggiungono la massima intensità nelle regioni a Ovest dell'oceano Atlantico tropicale e subtropicale.

La struttura verticale dei cicloni mediterranei presenta un nucleo caldo e umido, con aria calda e secca che si trova, nello specifico, nel cosiddetto "occhio del ciclone". La presenza di questa collocazione di temperatura può portare all'intensificarsi del vortice, che è alimentato dal calore latente rilasciato dalla condensazione del vapore acqueo. I cicloni extra-tropicali invece hanno un nucleo freddo e una circolazione che porta alla diminuzione dell'intensità del vortice.

Come anticipato, quindi, le differenze di temperatura tra l'aria calda in prossimità della superficie e l'aria più fredda in quota sono determinanti in zone in cui la temperatura superficiale dell'acqua è maggiore di 26-27 °C; la loro formazione è più probabile nelle zone subtropicali e tropicali a ovest dell'atlantico nei mesi estivi, anche perché le variazioni stagionali hanno influenza sull'energia che ne permette la formazione (E. Palmen, 1948).

Ruolo del Sea Spray nella Formazione e nel mantenimento dei Medicane

In presenza di venti intensi, come quelli tipici dei *Medicane*, l'intensa azione del vento sulla superficie marina e la formazione di onde corte e ad alta intensità possono generare un notevole numero di goccioline di *Sea Spray* (*sale marino*). In tali condizioni, la rottura delle creste d'onda causata dal vento rappresenta un altro meccanismo di formazione di *Sea Spray*, accanto al più frequente fenomeno della rottura delle bolle. Questo fenomeno avviene quando le bolle, trascinate nella colonna d'acqua dalle onde che si infrangono, risalgono verso la superficie e scoppiano, generando goccioline di spray marino con un raggio di formazione che può variare da dimensioni submicroniche fino a un massimo di meno di 100 μm . Le gocce di *Sea Spray*, prodotte dalla lacerazione meccanica, sono denominate "*spume droplets*". Al momento della formazione, il loro raggio varia generalmente tra 20 e 500 μm , con un picco attorno a 100 μm . Le "*spume droplets*" si formano quando la velocità del vento supera circa 7-11 m/s. Il loro impatto può essere significativo sotto molteplici aspetti. Queste alterano le condizioni di base dell'interfaccia aria-mare all'interno dello strato limite superficiale marino (*MSBL*), influenzando vari processi fisici che avvengono in questa regione. A causa dell'interazione tra turbolenza atmosferica e sedimentazione gravitazionale, le goccioline di mare più grandi restano sospese nell'aria solo per pochi secondi, mentre quelle di dimensioni minori possono persistere per diverse ore. Tuttavia, le gocce di dimensioni maggiori sembrano avere un ruolo predominante nello scambio di quantità di moto e calore tra l'aria e il mare. L'aumento della copertura di schiuma, dovuto alla forte frangitura delle onde, può gradualmente creare una superficie di "scivolamento" all'interfaccia aria-mare, contribuendo alla riduzione del coefficiente di resistenza aerodinamica osservata con venti di alta intensità. Il *Sea Spray* e lo stato delle onde influenzano significativamente la rugosità della superficie del mare, soprattutto considerando le elevate velocità del vento raggiunte durante l'evento. Per rappresentare correttamente questi fenomeni complessi, il modello *WRF-Chem* è stato adattato per includere la generazione di goccioline di spuma e l'effetto sulla lunghezza della rugosità della superficie marina, tenendo conto degli effetti combinati delle onde e del *Sea Spray*. L'adozione di un modello accoppiato atmosfera-onde-aerosol comporta un significativo miglioramento delle capacità di simulazione del sistema numerico. Questo miglioramento deriva dalla rappresentazione coerente dei flussi di calore e umidità tra i vari moduli del sistema numerico, insieme a una descrizione più dettagliata della rugosità della superficie marina, sia nel tempo che nello spazio, in relazione allo stato delle onde e agli aerosol marini. Anche il flusso entalpico attraverso l'interfaccia aria-mare è fortemente influenzato dallo stato delle onde e dallo spray marino, come evidenziato in studi su cicloni tropicali e tempeste alle medie latitudini. **(Rizza et al., 2018)**.

L'impatto dell'evaporazione degli spruzzi marini sullo sviluppo simulato dell'uragano dipende sia dall'efficienza con cui gli spruzzi evaporano, sia dall'intensità del vento. L'influenza dell'evaporazione degli spruzzi marini sullo sviluppo simulato dell'uragano dipende dalla loro efficienza evaporativa. Tuttavia, per comprendere appieno il ruolo degli spruzzi marini nella dinamica degli uragani, sono necessarie ulteriori osservazioni e studi modellistici.

Figura 3 - Rapporto di miscelazione totale del Sea spray - Rizza et al., 2021.

Nello studio condotto da Rizza et al. 2021 è stato effettuato un primo passo verso la modellazione accoppiata oceano-atmosfera-aerosol in eventi estremi nel bacino del Mediterraneo, che mostra che lo *spray* marino superficiale segue la circolazione ciclonica intorno al *Medicane* e in corrispondenza dei venti più forti si registrano valori molto elevati del *mixing ratio*, fino a $25.000 \mu\text{g kg}^{-1}$ - *aria secca* come si vede in figura 3. Lo studio sottolinea che misure di *Sea Spray* aerosolico in condizioni di forte vento sono di importanza strategica. (Rizza et al., 2021).

Anche nello studio di Xingkun et al. 2021, in cui si utilizza un modello numerico accoppiato aria-mare-onde per analizzare l'influenza degli spruzzi marini sugli ambienti aria-mare in un caso idealizzato di ciclone tropicale (TC), si evidenzia che lo *spray* marino favorisce lo sviluppo del sistema TC aumentando i flussi di calore aria-mare. Inoltre, in tale studio gli autori prevedono che l'aumento della velocità del vento indotto dagli spruzzi marini e l'incremento di *Hs* (altezza significativa delle onde) possano generare un ulteriore effetto di *feedback* positivo sulla produzione di spruzzi marini. **(Xingkun et al., 2021)**

Nel capitolo “**I MODELLI WRF E WRF-CHEM E LORO APPLICAZIONI**” della presente tesi si descrive brevemente la metodologia utilizzata per il campionamento e l'analisi di campioni di deposizione secca segregata dimensionalmente, da cui si ottengono dati di flusso di massa della componente Sea Spray dell'aerosol, segregati dimensionalmente, che saranno poi utilizzati nel modello WRF-Chem, al fine di testare la performance del modello.

CASI STUDIO

Il medicane Qendresa (7 novembre 2014)

Nonostante i numerosi studi su di essi i meccanismi fisici che portano alla formazione dei *medicane* non sono ancora molto chiari sistemi fisici del loro funzionamento. Vi è stato un ciclone che ha interessato Malta, Pantelleria, Lampedusa e il canale di Sicilia il 7 novembre del 2014, grazie alle immagini satellitari si è visto l'occhio privo di nubi e ben definito con un flusso convettivo assial-simmetrico. Si evidenzia che i flussi di calore superficiale e il rilascio del calore latente individualmente non contribuiscono alla formazione del ciclone. La cooperazione disgiunta tra i due fattori è importante per l'intensificarsi del fenomeno fino al raggiungimento della fase diabatica pura. Dai monitoraggi si è dedotto che la pressione minima ha raggiunto i 985 hP, e le folate di vento hanno raggiunto $42,7 \text{ ms}^{-1}$. Dalle immagini satellitari si è vista l'evoluzione della forma a spirale che poi ha assunto una struttura circondata da attività convettiva con un occhio ben definito, tenendo conto che nelle prime ore del 7 di novembre era una piccola nube circolare (fig. 4).

Figura 4 - Immagini satellitari alle (a) 0700 UTC, (b) 1400 UTC e (c) 2100 UTC, novembre 2012.-
D.S. Carriò et al., 2017

È stata ricostruita grazie alle immagini satellitari, la transizione di fase da ciclone extra-tropicale a ciclone tropicale; inoltre, vi è stata la generazione sia del pattern nuvoloso, della localizzazione e della tempistica del *medicane*. Tali immagini consentono di vedere anche, nelle prime ore di vita, il suo approfondimento e la traiettoria, mostrando differenze di traiettoria solo nella fase finale. L'analisi dell'evento estremo mostra che nelle sue prime ore di

vita si è passati da un nucleo arido-caldo a un nucleo-profondo caldo, diventando in modo effettivo un medicane.

Dai risultati si evince la formazione di un ambiente favorevole alla convezione profonda e, durante le prime fasi del *medicane* il ruolo significativo dell'effetto della *Potential Vorticity (PV)* sulla ciclo-genesi; e sembrano non avere un ruolo significativo per la formazione del ciclone su piccola scala come fattori individuali né i flussi di calore superficiale né il rilascio di calore latente. La sinergia tra i fattori *PV* e la *Latent Heat Release (LHR)* è la fase che permette la formazione circolare e di approfondimento del ciclone. In conclusione, si può dire che chi contribuisce principalmente alla formazione e all'intensificazione del medicane è la sinergia tra il rilascio del calore latente ed *Filamentous Vorticity (FV)*, ma da un contributo anche l'associazione tra l'anomalia dell'*FV* con gli effetti baroclinici (fig. 5).

Figura 5 - Rappresentazione degli effetti di a) anomalia di vorticità potenziale, b) rilascio di calore latente e c) sinergia, sul campo di caduta MSLP alle 18 UTC del 7 novembre 2014. Gli effetti negativi e positivi sono indicati rispettivamente dalle linee tratteggiate e solide. È mostrata anche la traiettoria del ciclone simulato di controllo (stelle in grassetto collegate). - D.S. Carrió et al., 2017

I sistemi ciclonici piccoli e intensi devono seguire una analisi fisica molto dettagliata per essere classificati come medicane, questo è anche dovuto alle similitudini viste nelle immagini satellitari. Infatti, questi eventi vanno studiati a livello fisico andando a vedere il verificarsi di eventi diabatici puri. (D.S. Carrió et al., 2017)

Il medicane Numa (14 novembre 2017)

Tra il 15 e il 19 novembre 2017 si è verificato il ciclone tropicale Numa, e nello studio fatto da Marra et al. 2019, si dimostra come le dimostrazioni delle simulazioni numeriche di previsione meteorologica (*NWP*) ad alta risoluzione combinati con i sensori a microonde (*MW*) passivi e attivi basati su satellite possano fornire informazioni sulla struttura delle precipitazioni del medicane. Si utilizzano le simulazioni del *Regional Atmospheric Modeling System (RAMS)*, le osservazioni del *Global Precipitation Measurement Core Observatory (GPM-CO)* della NASA/JAXA e della costellazione di radiometri *MW GPM*.

La fase di sviluppo iniziale di Numa, che si è formata sullo Ionio, ha portato all'evoluzione in un ciclone simile a un *Tropical-Like Cyclone* ed alla persistenza per diverse ore lungo la costa meridionale dell'Italia (regione Puglia). Tale processo è stato analizzato utilizzando le risposte passive dei radiometri a microonde (*MW*) mediante le misure del sistema *GPM-CO*.

Dalle misure si vede che nella fase di *TLC* l'attività convettiva è minore rispetto alla fase di sviluppo.

Il *medicane* Numa presenta delle caratteristiche persistenti per oltre 24 ore, quali un basso *wind-shear* verticale, precipitazioni abbondanti, venti superficiali intensi e circolazione chiusa attorno a un nucleo caldo, questo è visibile grazie alle simulazioni *RAMS*, che sono ad alta risoluzione.

Nello studio del *TLC* Numa sono state utilizzate sia modellazioni numeriche che osservazioni, principalmente satellitari; inoltre, si è visto quanto siano utili per il monitoraggio del medicane le previsioni ECMWF, i dati sui fulmini LINET e le immagini MODIS VIS (fig. 6 e 7).

Figura 6 - Immagini a riflettanza corretta (a colori) che catturano Numa mentre colpisce la Puglia ed evidenziano come la sua struttura nuvolosa di livello superiore cambi con l'alternarsi delle caratteristiche di ciclone subtropicale e tropicale. - Marra et al., 2019

Figura 7 - Traccia di Numa costruita dal campo di pressione media al livello del mare (mslp) fornito dall'analisi/previsione operativa di ECMWF a 0,125°. - Marra et al., 2019

Oltre ad osservare la struttura dell'occhio del ciclone e le bande di pioggia, si può anche dedurre la natura dei processi di formazione delle precipitazioni, e questo è possibile grazie alla capacità delle varie frequenze MW di penetrare la nube a diverse altezze e la sensibilità alla distribuzione verticale e orizzontale delle idrometeore.

L'evoluzione della struttura e dell'intensità della precipitazione dal suo sviluppo fino alla fase matura per localizzare e caratterizzare l'attività convettiva è desumibile dal confronto dei diversi *overpass* dei radiometri MW che permettono di identificare le fasi di rafforzamento o di indebolimento nello sviluppo del medicane e dell'occhio

I radiometri MW sono particolarmente efficaci sul mare, in quanto i canali a bassa frequenza permettono una chiara rappresentazione della struttura e dell'intensità della precipitazione

Con le simulazioni RAMS-ISAC si evidenziano le caratteristiche del medicane Numa persistenti per oltre 24 ore quali: basso *wind shear* verticale, precipitazioni abbondanti, la circolazione chiusa attorno a un nucleo caldo e venti superficiali intensi. Si è provato ad assimilare l'osservazione *DPR* che ha mostrato un debole impatto sui tassi e i quantitativi delle precipitazioni simulate. (Marra et al., 2019)

Il mediane Zorbas (28 settembre 2018)

Alla fine del settembre 2018 vi sono stati dei forti impatti idrografici dovuti alla formazione dell'intenso *mediane* Zorbas, questo evento estremo ha colpito la penisola greca attraversando prima il Mediterraneo centrale andando a causare ingenti danni alle vite umane, all'ambiente costiero e alle infrastrutture locali.

A causa dei rari sistemi di monitoraggio oceanografico gli effetti idrografici sono difficili da valutare al contrario degli eventi sulla terraferma che sono continuamente valutati. Sono stati esaminati gli effetti indotti sulle proprietà fisiche degli strati superiori mediante la salinità e i profili di temperatura dei galleggianti, grazie a una maggiore copertura di questi nel mediterraneo, che si sono sovrapposti al percorso della periferia e del nucleo del *TLC*.

Gli effetti combinati dei meccanismi di rimescolamento verticale e dell'intenso raffreddamento evaporativo superficiale determinano la brusca diminuzione del campo di temperatura superficiale, questo è soprattutto visibile sia nel Mar Ionio che nel Mar Egeo. (fig. 8)

Figura 8 - Quota di geopotenziale a 500 hPa e pressione media al livello del mare per (a) il 14 settembre alle 00 UTC e (b) il 15 settembre alle 12 UTC, 2020. Immagini satellitari all'infrarosso MSG al canale di 10,8 μm per (c) il 16 settembre alle 00 UTC, (d) il 17 settembre alle 00 UTC e (e) il 18 settembre alle 00 UTC, 2020; (f) Precipitazioni accumulate (mm) per il periodo di 4 giorni 16-19 settembre 2020. Kassis & Varlas, 2018

Successivamente si nota un approfondimento dello strato misto, con una perdita di calore per profilo di 108 J m⁻², e una diminuzione della temperatura

nello strato superiore di 50m di profondità, ma a causa delle intense precipitazioni e del rimescolamento verticale si è verificato un significativo raffreddamento dell'oceano superiore.

Alla fine dell'evento si evidenziano forti alterazioni idrografiche, anche perché vi è stato un indebolimento del segnale dell'acqua atlantica e alla dominanza dell'acqua superficiale, e questo è associato all'aumento della salinità nelle acque sub-superficiali.

I risultati hanno dato dimostrazione che la combinazione dei dati Argo e satellitari sono importanti nella cattura di tali fenomeni, anche perché gli impatti principali sono riferiti alla colonna d'acqua superiore e alla superficie del mare, e si denotano cambiamenti del contenuto di sale e calore ma anche una forte variazione delle proprietà fisiche dell'acqua.

Le informazioni fornite da Argo danno un potenziale contributo nel catturare i processi di interazione aria-mare a mesoscala e persino a sub-mesoscala, con l'aiuto di missioni appositamente progettate. (Kassis & Varlas, 2018)

Il medicane Ianos (17 settembre 2020)

L'intenso *medicane* denominato "IANOS" ha avuto formazione dal 15 al 21 settembre 2020 sul Mar Mediterraneo, causando vittime e danni devastanti in Grecia su un percorso lungo 1900 km. Tale evento calamitoso ha portato raffiche di vento fino a 44 ms^{-1} e venti di burrasca persistenti a 54 ms^{-1} sull'isola di Cefalonia, sul Mar Ionio, e sono anche state registrate quantità di precipitazioni record in diverse isole ioniche e in alcune parti della penisola greca.

Sono state utilizzate misure satellitari, osservazioni in situ, analisi modellistiche per lo studio riguardante l'evoluzione e la genesi del *Medicane*, sono state usate immagini Meteosat di seconda generazione (MSG) SEVIRI nell'analisi dei dati riguardanti i fulmini e l'attività convettiva (fig. 9).

Figura 9- Temperatura di luminosità dell'infrarosso di MSG SEVIRI (scala di grigi) e differenza di temperatura di luminosità tra i canali WV6.2 e IR10.8 (scala di colori), validi alle ore (a) 1200 UTC del 16 settembre, (b) 1200 UTC del 17 settembre, (c) 2230 UTC del 17 settembre e (d) 1800 UTC del 18 settembre 2020. I punti gialli indicano i fulmini rilevati dalla rete ZEUS nei 60 minuti precedenti e successivi all'ora nominale del satellite. - Lagouvardos et al., 2022

L'utilizzo dei dati satellitari *Global Precipitation Mission Core Observatory* (*GPM-CO*) è servito per lo studio della struttura tridimensionale, soprattutto nella fase più intensa. Tutte queste osservazioni sono state utili per avere un quadro generale sul *TLC*.

Le indagini fatte da Lavoguardos et al., 2022, hanno fornito alcuni punti che ci permettono di dire che:

- IL *medicane* “Ianos” è stato uno degli eventi di maggiore intensità verificatosi nel Mar Mediterraneo nei venticinque anni precedenti al 2021. Si può affermare ciò grazie ai dati di pressione pari a 984,3 hPa, ad una velocità massima del vento che ha raggiunto i 54 ms^{-1} , ed alle precipitazioni giornaliere accumulate che sono state tra i 600mm e i 300mm.

- Lo sviluppo del *Tropical Like Cyclone* è avvenuto su una pozza di acque calde sulla superficie del mare nel Golfo di Sidra il 15 settembre 2020, limitrofo a un gruppo di temporali. Il suo effettivo sviluppo da medicane è avvenuto il 17 di settembre, con un percorso di sviluppo lungo 1900km passando per la Grecia fino a dissiparsi sulla costa dell'Egitto, con una fase di sviluppo durata 48 ore.
- Grazie alle immagini infrarosso e satellitari, e ai dati sui fulmini è stato possibile seguire l'attività convettiva dalla fase di sviluppo alla fase matura. Tale attività ha avuto una diminuzione significativa nelle parti esterne dell'evento ed' è stata attiva soprattutto vicino al nucleo del *Medicane*.
- Al largo della Grecia centrale e della Grecia occidentale è si sono verificati i maggiori cumuli di pioggia e questo si è potuto evidenziare grazie agli elevati valori di *inspection of the effective precipitable water (EPWAT)*.
- Nelle analisi del TLC grazie alle analisi si è potuto identificare durante la fase matura delle caratteristiche di riflettività nello spazio, e grazie alla riflettività radar delle precipitazioni si è riusciti a individuare la struttura fine delle bande nuvolose intorno al *medicane*. Inoltre, sia durante la fase di sviluppo che di maturità mediante tre sorvoli *GPM-CO* è stato possibile seguire le strutture nuvolose. Nelle immagini geostazionarie non è stato possibile individuare i dettagli sull'evoluzione delle precipitazioni e delle bande nuvolose della tempesta, e con la *brightness temperature (Tb)* ad alta frequenza è stata possibile l'individuazione. **(Lagouvardos et al., 2022)**

Valutazione Temporale

Il rapido approfondimento di un *medicane* è dovuto da vari elementi, tra cui il verificarsi di una striscia di getto che attraversa il minimo.

Il *jet streak* è stato associato a un ramo secondario del getto, in quanto il ramo principale del getto polare è tenuto lontano dal mediterraneo centrale (Fig. 10).

Figura 10 - Immagine del canale 6.2 del vapore acqueo con sovrapposizione della pressione superficiale (linee nere) e delle barre di vento a 300 hPa il 15 settembre alle 21:00 UTC. - *Zimbo et al., 2022*

Ciò ha portato una intrusione di aria secca dovuta all'aumento della vorticità del sistema con un conseguente abbassamento della tropo-pausa dinamica.

L'intrusione di aria secca e le correnti *PV* associate influenzano le prime fasi della formazione e del successivo sviluppo dei *TLC*; tuttavia, mentre le anomalie *PV* causano un'intensificazione dei cicloni, le intrusioni di aria secca potrebbero causarne un indebolimento.

Nella loro fase di approfondimento, durante il passaggio sulle acque calde del Mediterraneo, i cicloni assorbono una grande quantità di calore latente rilasciato dall'intensificazione dei moti convettivi all'interno del minimo.

Nella fase iniziale di lanos, un moderato wind shear, indotto dal passaggio sul suo bordo più meridionale di un ramo del getto subtropicale, ne ha impedito lo sviluppo.

Lo shear ha tagliato la convezione fuori dall'occhio, spingendola verso nord-nord-est. Spostandosi più a nord, lanos è entrato in un'area del Mar Ionio centrale caratterizzata da un wind shear più debole, che non ha influito sul suo sviluppo. (**Zimbo et al., 2022**)

Intensità del Medigane

Nelle diverse fasi dello sviluppo del *Medicane* sono stati utilizzati i dati *ASCAT* sul vento non essendo presenti osservazioni di superficie (fig. 11). I venti medi sostenuti sono arrivati fino a 65 km h^{-1} (35 nodi) e una *SLP* che ha avuto una discesa sotto i 1010 hPa, questo è stato osservato il 15 settembre 2020 (fig. 11 (a)) con l'intensificarsi del *TLC* spostandosi nel Mar Ionio. Si possono denotare velocità di vento superiori a 74 km h^{-1} (40 nodi) (fig. 11 (b)), e questo è accaduto il 16 settembre, con l'intensificarsi dei venti intorno all'occhio, visto l'approfondirsi dell'evento sul Mar Ionio Meridionale. Sono stati misurati venti di 90 km h^{-1} e una pressione minima di 992 hPa, quando il 17 settembre il *TLC* si è avvicinato alle coste Italiane, con precipitazioni persistenti e grandi fasce di pioggia che nella mattinata hanno raggiunto le coste calabresi. Stando ai dati *ASCAT* in tale fase il ciclone può essere classificato come tempesta tropicale, questi dati suggeriscono mediante il modello "MOLOCH" per le ore 3:00 UTC (fig. 12 (a) e (b)), che l'evento in questione ha mantenuto una elevata intensità prima di avvicinarsi alle Isole Ioniche (fig. 11 (d)). Mentre per il 18 settembre alle ore 3 UTC stando sempre ai dati forniti dal modello numerico "MOLOCH", sono stati stimati venti di 90 km h^{-1} , e una stima di pressione minima al *landfall* di circa 995 hPa (fig.12 (c) e (d)).

Figura 11 -Velocità del vento per (a) ASCAT il 15 settembre alle 19:25 UTC (Metop-A), (b) ASCAT il 16 settembre alle 20:19 UTC (Metop-B), (c) ASCAT-C il 17 settembre alle 19:11 UTC e (d) il 18 settembre alle 7:04 UTC (Metop-A). Zimbo et al., 2022

Figura 12 - SLP e venti a 10 m s.l.m. per (a, b) alle 3:00 UTC del 17 settembre e per (c, d) alle 3:00 UTC del 18 settembre - Zimbo et al., 2022

L'unità meteo del *NOAA*, costituita dalla rete di stazioni meteorologiche automatiche e dalle reti sinottiche meteorologiche, è stata in grado di osservare i venti intensi causati da Ianos al suo arrivo in Grecia. Vi sono state anche delle misurazioni nell'aeroporto di Cefalonia che vedevano raffiche di vento con una massima giornaliera di $111,2 \text{ km h}^{-1}$, e tale raffica è stata misurata anche nella stazione di Zante; mentre mediante messaggi *SYNOP* è stato possibile misurare con una tendenza barometrica pari a $+6,5 \text{ hPa}$ nelle ore precedenti alla misurazione di una pressione pari a 995 hPa alle ore 6:00 *UTC*, ed è quindi da confermare una misurazione di pressione minima pari a $994,5 \text{ hPa}$.

Vi sono anche ulteriori considerazioni da fare in quanto le osservazioni sono state interrotte in alcuni orari, per la stazione di Cefalonia le osservazioni sono state interrotte il 17 settembre alle 21:00 *UTC* e quelle del 18 settembre sono state interrotte alle 12:00 *UTC* e alle 3:00 *UTC*, e questo ci consente di dire che tali dati potrebbero essere sottostimati.

Sono state riportate raffiche massime di $90,1 \text{ km h}^{-1}$ alle ore 5:20 *LT*, $83,7 \text{ km h}^{-1}$ alle ore 7:40 *LT*, $78,9 \text{ km h}^{-1}$ alle ore 7:50 *LT* e $104,6 \text{ km h}^{-1}$ alle ore 7:50 *UTC LT*, e questi dati sono stati identificati grazie alle osservazioni delle unità *METEO* di *Ithaki*, *Lefkada*, *Vartholomio* e *Panachaiko* (1588 m s.l.m.).

L'evento denominato Ianos ha generato una mareggiata vicino le Isole Ioniche, in quanto i forti venti che li sono stati associati hanno portato a un aumento maggiore di sette volte delle correnti superficiali rispetto alla condizione media di innalzamento del livello del mare di $0,25 \text{ m}$, con picchi a $0,30 \text{ m}$. Secondo il sistema di previsione delle onde del Mar Mediterraneo sono state misurate onde con altezze significative di $5,9 \text{ m}$, come quelle che hanno colpito Zante, che hanno interessato le Isole Ioniche mentre il 17 di settembre all'1:00 *UTC* (fig. 13 (a)), l'altezza massima raggiunta da un'onda significativa è stata di $6,5 \text{ m}$.

Figura 13 -Altezze d'onda significative stimate dal sistema di previsione delle onde del Mar Mediterraneo (a) il 17 settembre alle ore 1:00 UTC e (b) il 17 settembre alle ore 23:00 UTC. - Zimbo et al., 2022

Il sistema di previsione delle onde ha un'estensione che va dal Mar Mediterraneo a 18,125 W nell'Oceano Atlantico, tale sistema presenta parametri d'onda con una risoluzione orizzontale di $1/24^\circ$, e presenta due cicli di previsione, che forniscono due volte al giorno, alle 6:00 UTC e alle 20:00 UTC, un'analisi delle onde del Mediterraneo e 10 giorni di previsioni d'onda. (Zimbo et al., 2022)

Giorni conclusivi del TLC

Successivamente al suo arrivo sulla costa della Grecia occidentale, in direzione sud-sud-est, il *Medicane* si è spostato, tornando in mare e ha cominciato a riorganizzarsi, avendo poco dopo un graduale indebolimento. Nonostante l'arrivo in mare da parte del TLC, comportando una perdita parziale delle sue caratteristiche tropicali, e di conseguenza un forte indebolimento, è riuscito a mantenere la sua struttura, in quanto il flusso sinottico lo ha costretto a spostarsi verso sud. Infatti, la riorganizzazione delle sue strutture convettive è avvenuta solo in parte, visto lo spostamento avvenuto su acque superficiali ancora piuttosto calde. Nel suo transito appena a sud dell'isola di creta tale evento si è nuovamente intensificato presentando una attività convettiva, non più simmetrica ma, ancora forte, e ciò è avvenuto nelle prime ore del mattino del 19 settembre. Vi è stato durante questa fase un lento ed inevitabile indebolimento del TLC, in quanto la depressione è finita in un'area con un intenso *wind shear* al largo delle coste della Cirenaica e dell'Egitto che ha tagliato la convezione fuori dal nucleo del sistema. Dopo aver seguito una traiettoria mediamente lineare il ciclone lanos si è poi dissipato nel tratto di mare al largo della costa della Cirenaica. Si tratta nonostante ciò di uno degli eventi più longevi, considerando che i TLC

mediterranei hanno una vita media compresa tra 12 ore e 5 giorni, come indicato da Cavicchia e Von Storch. (Zimbo et al., 2022)

Il medicane Apollo (28 ottobre 2021)

Il *Medicane Apollo* verificatosi nell'ottobre 2021, ha presentato un particolare fenomeno, cioè la interazione con un vortice ciclonico atmosferico, situato nel Mar Ionio occidentale, tale evento non era mai stato descritto prima

Durante il *TLC* a causa di un massimo locale della curvatura del vento, pompaggio di Ekman e della vorticità relativa, la temperatura nel nucleo del ciclone freddo ha avuto una drastica riduzione. Il raffreddamento e il rimescolamento verticale dello strato superficiale, insieme all'*upwelling* nello strato sub-superficiale, hanno portato all'abbassamento della profondità dello strato misto, dell'alocline e del nutricline. Si è potuto poi osservare un aumento della solubilità dell'ossigeno, della concentrazione di clorofilla e della produttività in superficie e una diminuzione nello strato sub-superficiale, dovuto agli impatti biogeochimici che ne sono derivati.

Gli attuali studi si sono concentrati sulle risposte dei vortici oceanici ai Tropical Cyclone nelle differenti aree dell'oceano globale, rimettendo in evidenza la variabilità dei loro impatti, che dipendono dalla complessa dinamica dei sistemi e dai fattori locali. L'interazione tra *TC* e vortici ciclonici può rafforzare maggiormente il raffreddamento superficiale indotto dai *TC*, attraverso gli effetti dovuti al combinarsi dell'*upwelling* e del rimescolamento indotto dal vento. Ciò porta un indebolimento della forza del sistema atmosferico attraverso un riscontro negativo. Il *Medicane Apollo* sembra essere un esempio di questo "effetto di modulazione negativa dei vortici" sul sistema atmosferico. Tale evento il 29 ottobre 2021 (Fig. 14 b), c)) ha mostrato la sua massima intensità, quando ha impattato sul vortice ciclonico (Fig. 15 a9), e poi la sua intensità ha avuto una rapida diminuzione durante le ore in cui è rimasto sopra il vortice (Fig. 14 a) e b), 15 a). Sebbene non esistano ancora studi meteorologici dettagliati su *Apollo*, è ragionevole

pensare che sia passato da un ciclone extratropicale a un ciclone di tipo tropicale subito dopo le 18:00 del 28 ottobre.

Figura 14 - (a) Traccia di Medicane Apollo a 6 h tra il 23 ottobre 2021 alle 12:00 UTC e il 2 novembre 2021 alle 06:00 UTC (punti blu); le posizioni giornaliere di Medicane alle 12:00 UTC sono cerchiare in rosso. Serie temporali di (b) MSLP e profondità ciclonica (cioè una metrica per l'intensità del ciclone) derivata da ERA5, (c) SLP e velocità attuale derivata da drifter IMEI. Perdite di calore cumulate (d) e precipitazioni (e) nel periodo 27-30 ottobre 2021. Menna et al., 2023

Figura 15 -Condizioni oceanografiche il 29 ottobre 2021: (a) rappresentazione schematica delle principali correnti e strutture di circolazione (freccie nere) sovrapposte al campo ADT (colori); traccia del Mediane Apollo di 6 ore nel periodo 28 ottobre 2021 18:00 UTC-30 ottobre 2021 18:00 UTC (linea blu e punti); (b) zoom sulle velocità geostrofiche assolute nell'area impattata dal Mediane; (c) campi di salinità e (d) temperatura derivati dal modello fisico CM nello strato superficiale (0-10 m di profondità). Menna et al., 2023

I vortici oceanici sono strutture con una alta variabilità nello spazio e nel tempo, che cambiano frequentemente posizione e durata. Il vortice ciclonico colpito dal *Mediane* Apollo non è un semplice “*eddy*” (tale termine si riferisce a piccoli vortici o correnti rotanti temporanee), ma un vortice mediterraneo, presenta una struttura permanente localizzata in un'area geografica specifica e ben definita da un punto di vista dinamico. Stando alle conoscenze, nessun lavoro precedente ha affrontato finora l'impatto di un sistema meteorologico estremo su questa struttura permanente del Mar Mediterraneo. Alla fine di ottobre 2021, prima del passaggio del *Mediane* Apollo, il vortice ciclonico posizionato a sud-est della costa siciliana era caratterizzato da uno strato superficiale caldo e stratificato, che si estendeva dal livello del mare fino alla profondità del *Mixed Layer Depth* (MLD), circa

20m al centro del vortice e circa 25m lungo il bordo (Fig. 17 a)), e da uno strato sub-superficiale più freddo con estensione dal *MLD* fino a 150 m di profondità, interessato dal fenomeno di *upwelling* (Fig. 16, *Pre-storm*). Il *Deep Chlorophyll Maximum* si trovava a circa 80 m di profondità; mentre la concentrazione di nutrienti aumentava con la profondità nello strato sub-superficiale e il nitraclino si trovava a circa 120 m di profondità. Il nucleo del vortice ciclonico era caratterizzato dal tipico “*doming*” verso l'alto delle iso-superfici (Fig. 16, *Pre-storm*). Durante il passaggio della tempesta (Fig. 16, condizione *In-storm*), è stato rilevato un aumento di perdite di calore e un incremento delle precipitazioni, con valori massimi lungo il bordo del vortice ciclonico (Fig. 14 d, e)).

Figura 16 - Rappresentazione schematica degli effetti del Mediane Apollo sul giro ciclonico del Mar Ionio. I colori vanno dal rosso al blu e rappresentano rispettivamente temperature più alte e più basse. – Menna et al., 2023.

L'energia meccanica trasferita dall'atmosfera al mare ha generato un *upwelling* guidato dal vento (Fig. 17 e)), stimolando un rimescolamento verticale nello strato superficiale e ha rafforzato il campo di correnti cicloniche (Fig. 14 c), 17 d)). Il forte *upwelling* nello strato sub-superficiale ha innalzato l'*MLD* e il nitraclino, portando il conseguente innalzamento della *DCM* di circa 20 m più vicino alla superficie (Fig. 16, condizione *in-storm*).

Figura 17- (a) Area del Mar Ionio interessata dal Medicane Apollo suddivisa in regioni centrali (C, ombreggiate in blu scuro) e periferiche (E, ombreggiate in blu chiaro); il quadrato blu delimita l'area utilizzata come Background (B); le isolinee definiscono l'ADT (m) dello Ionio settentrionale il 29 ottobre 2021 e i punti gialli mostrano la posizione dei cicli di galleggiamento disponibili durante l'evento; (b) anomalia SST tra il 29 ottobre 2021 e la media delle prime due settimane di ottobre 2021; (c) curvatura dello stress da vento il 29 ottobre 2021. Serie temporali dei termini (d) vorticità relativa, (e) wind stress curl (WSC) e avvezione orizzontale (ADV) dell'equazione della vorticità calcolata nel centro e nel bordo e nello sfondo (f). La curvatura positiva/negativa dello stress da vento è correlata all'incremento della vorticità oceanica ciclonica/anticiclonica. - Menna et al., 2023

L'innalzamento della colonna d'acqua è stato associato anche a una compressione dello strato superficiale (0-MLD m), confermata dal forte contributo negativo del termine di stiramento del tubo al bilancio della vorticità il 29 ottobre, nonostante fosse di un ordine di grandezza inferiore rispetto al termine dominante di arricciamento indotto dal vento (Fig. 17 e)), e dall'espansione dell'area interessata da temperature inferiori a 21 °C rispetto alla condizione *pre-storm*.

Dopo la tempesta (Fig. 16; *post-storm*), si è osservato un ritorno alle condizioni iniziali in termini di perdite di calore, flussi di acqua dolce, *wind-stress* e *upwelling* sub-superficiale. Quantunque, la colonna d'acqua, risultava maggiormente omogenea, più fredda e arricchita di clorofilla-a e nutrienti nella zona fotica. Nel caso di Apollo, la presenza di un vortice freddo lungo la sua rotta ha attenuato l'incremento dell'altezza delle onde e del livello del mare, con una altezza d'onda significativa, pari a circa 3,2 m, è stata osservata durante il periodo *In-storm*, con un incremento di circa 2 m rispetto al periodo

Pre-storm. Per Apollo, l'effetto combinato del mescolamento verticale e dell'*upwelling* ha portato a uno *shoaling* della *DCM* e del nitraclino. In superficie, sono state osservate concentrazioni di ossigeno disciolto e di clorofilla-a sono aumentate a causa della maggiore solubilità e produttività indotta dal raffreddamento e dal forte rimescolamento verticale; nelle acque sub-superficiali invece le concentrazioni sono diminuite a causa dell'*upwelling* di acque profonde meno ossigenate e più povere di clorofilla. Cotali risultati sono in accordo con quelli riportati in letteratura anche per quanto riguarda l'accoppiamento tra le dinamiche fisiche e biogeochimiche, pur essendo innescate da forzanti dinamici diversi. Secondo lo schema proposto, l'aumento della clorofilla-a nello strato superficiale è legato all'approfondimento del *MLD* e al conseguente arricchimento dello strato superficiale con acque *DCM* attraverso il mescolamento. Nel caso del *Medicane* Apollo, il forte *upwelling* all'interno del vortice ciclonico ha sollevato l'intera colonna d'acqua, portando un conseguente *shoaling* delle proprietà biogeochimiche.

Questa analisi sottolinea come un sistema di osservazione coordinato e multiplatforma, integrato a un modello operativo nel Mar Mediterraneo, mirato a monitorare i parametri oceanici e atmosferici. Ciò sarebbe utile per migliorare la comprensione dei complessi processi che potrebbero contribuire all'intensificazione dei *Medicane*, ai loro impatti e/o ad altri eventi estremi simili. **(Menna et al., 2023)**

Il medicane Daniel (11 settembre 2023)

Nel settembre 2023, un ciclone superficiale si è sviluppato causando gravi inondazioni in alcune zone di Turchia, Grecia e Bulgaria. Questo *Mediterranean Tropical Like Cyclone* è stato nominato Daniel, esso ha iniziato a muoversi lentamente attraverso il Mediterraneo; prima di adottare una traiettoria est-sud-est, ha raggiunto le coste vicino alla Libia settentrionale verso la fine dell'8 settembre, dove è diventato un *medicane*. Il *TLC* ha toccato terra vicino a Bengasi intorno alle 23 UTC del 9 settembre. Sorprendentemente il *Medicane* si è approfondito ulteriormente sulla terraferma. Le intense piogge derivate sono cadute sulle montagne Akhdar (Verdi) della Libia settentrionale, nella notte tra il 10 e l'11 settembre, riversandosi nel piccolo bacino idrografico di Wadi Derna sovraccaricandolo, e causando inondazioni catastrofiche nella città di Derna. Due dighe sono crollate e ci sono state tra le 5.000 e le 15.000 vittime, cioè è stato causato da degli edifici che sono stati spazzati via. Questo evento è stato uno dei disastri più letali legati alle piogge da quando l'*ECMWF* ha iniziato a produrre previsioni operative alla fine degli anni '70 e del secondo disastro più letale di tutti i tempi legato al collasso delle dighe. Sono stati esaminati alcuni aspetti della meteorologia e dell'idrologia, fornendo al contempo approfondimenti sugli aspetti di prevedibilità, sulla qualità delle previsioni e la rarità degli eventi di tale portata. In questo modo vengono sintetizzati molti aspetti del lavoro in corso all'*ECMWF* e in altre istituzioni.

Di seguito sono evidenziati alcune variabili per contestualizzare gli eventi estremi reali., esaminando:

- [1].le registrazioni delle osservazioni delle precipitazioni
- [2].Le precipitazioni sintetizzate (basate su simulazioni di modelli autonomi).
- [3].Analisi di eventi pluviometrici estremi del passato
- [4].Precipitazioni su scala di griglia nelle rianalisi
- [5].Precipitazioni a scala di punto dedotte dalle rianalisi
- [6].Simulazioni del futuro.

Nel caso del *Medicane* Daniel l'opzione 1 non è stata utilizzata, in quanto le discontinuità nelle registrazioni delle osservazioni la rendono difficile. Le opzioni 2 e 6 sono trattate insieme e si focalizzano sulle precipitazioni sintetizzate legate alla media, basate sulle simulazioni dei modelli climatici.

Per valutare la rarità del *TLC* Daniel in Libia, è possibile utilizzare anche simulazioni di modelli climatici accoppiati con il *downscaling* delle precipitazioni. È stato eseguito il *downscaling* di 20 simulazioni di generazione *CMIP5* per produrre 3045 *medicane* per ciascun modello, sia per il periodo storico 1986-2005 che per il periodo 2081-2100 in base al percorso di concentrazione rappresentativo (*RCP*) 8,5. Ciò ha generato un totale di 121.800 *medicane* sintetici (Fig. 18).

Figura 18- Frequenza di superamento annuale delle precipitazioni totali da temporale medicane ad Al Bayda, in Libia, sulla base di 20 modelli. Le curve blu e rosse mostrano le frequenze di superamento multi-modello per i periodi recenti (1986-2005) e futuri (2081-2100), mentre l'ombreggiatura indica una deviazione standard dalla media. - Tim Hewson et al. 2024.

Stando all'opzione 3, cioè l'analisi di eventi alluvionali ertemi storici facendo riferimento a un evento avvenuto nell'area di Derna nell'ottobre 1959. Durante tale evento a Derna sono caduti 301 mm di pioggia nel 1959 (Fig. 19 c), contro i 200 mm del 2023, nonostante nel 1959 la variabilità spaziale fosse maggiore. L'inondazione del 1959, proveniente dal wadi, raggiunse il picco nella notte del 2 settembre e, nonostante le perdite umane e materiali fossero considerevoli, queste erano a un livello molto più basso rispetto al 2023. Questo almeno in parte perché all'epoca non c'erano dighe non crollò nessuna diga. I modelli atmosferici di livello superiore (in verde) erano simili, con un blocco sull'Europa centrale e una depressione estesa verso la Libia. Tuttavia, il modello di superficie (rosso) è in realtà molto diverso, con l'assenza di medicane nel 1959, ciò è supportato anche da altre e due rianalisi che

confermano l'ipotesi suggerita dall'ERA5. La mancanza di un *Medicane* e la presenza di una depressione in quota, unite alla stagione dell'anno, indicano che nel 1959 furono le cellule convettive profonde e umide a provocare l'evento. Inoltre, i modelli di contorno suggeriscono un elevato *wind-shear* verticale (geostrofico), favorevole all'organizzazione e alla persistenza della convezione, mentre il flusso allentato lungo l'asse della depressione potrebbe aver rallentato il movimento delle celle e, di conseguenza, intensificare gli estremi localizzati delle precipitazioni.

Figura 19 - Le due figure superiori mostrano l'altezza di 500 hPa (verde, intervallo di 6 dm) e la pressione media a livello del mare (rosso, intervallo di 4 ha) in occasione di (a) 12 TC del 2 ottobre 1959 e (b) 18 TC del 10 settembre 2023. Gli inserti mostrano il 99° percentile delle precipitazioni a 24 ore da ERA5-ecoint per quei giorni sulla Libia settentrionale. Le due figure in basso mostrano una metrica di estremizzazione (ombreggiata) per le precipitazioni 24 h delle grid box in queste due date, calcolata, per ogni grid box separatamente, come precipitazioni grezze ERA5 per quel giorno divise per la mediana dei 30 valori massimi annuali di precipitazioni 24 h (1991-2020, 00-24 TC). - Tim Hewson et al. 2024.

Nel 1959, nonostante il fattore di guida a larga scala in quota mostrasse una configurazione simile a quella del 2023, le condizioni meteorologiche di superficie erano differenti; infatti, vi erano tempeste convettive che producevano precipitazioni estreme a livello locale. Per i piccoli bacini

idrografici, questo scenario può essere più pericoloso delle precipitazioni diffuse. Per quanto riguarda l'opzione 4, cioè le precipitazioni su scala di griglia nelle rianalisi, si confrontano le precipitazioni di griglia in *ERA5* con un periodo di riferimento a più lungo termine basato su *ERA5*, basato su un massimo annuale mediano su un periodo di 30 anni (fig. 19 c, d – che vede il rapporto tra gli ombreggianti).

Andando a effettuare il confronto, senza mostrare i valori reali, si è provato ad annullare i problemi legati alla risoluzione dei modelli. L'evento del 2023 appare molto diffuso, mentre nelle immediate vicinanze di Derna i rapporti mostrano delle similitudini a quello del 1959, andando comunque a suggerire che vi erano precipitazioni estreme ma localizzate anche allora. Per l'opzione 5, cioè le precipitazioni a scala di punto dedotte dalle analisi, si è utilizzato l'output di *ERA5-ecPoint*, una versione ridimensionata di *ERA5* che fornisce una rappresentazione probabilistica delle precipitazioni puntuali (analoghe alle misurazioni dei manometri) all'interno di ciascuna casella della griglia *ERA5*. Vi è una stima del periodo di ritorno (*RP*) di cento anni per le precipitazioni a ventiquattro ore, basata su 21 anni di dati post-processati *ERA5-ecPoint* (Fig. 20). Sebbene altri set di dati potrebbero fornire stime di *RP* differenti, *ecPoint* fornisce un vantaggio significativo che consente di stimare un periodo di ritorno di n-anni partendo da m anni di dati, dove n è molto maggiore di m, senza ricorrere alla teoria dei valori estremi o alla parametrizzazione della coda. Nei tre siti libici analizzati, dai quali sono stati ricavati i dati per il caso Daniel, stimando un valore di circa 125 mm, suggerendo che le precipitazioni osservate per Daniel e in quelle di Derna per il caso del 1959 (Figure 19 c, d), siano state estreme (*RP* maggiore di cento anni), in particolare ancora maggiori ad Al Bayda nel 2023 (*RP* molto maggiore di cento anni). È da notare che il valore del periodo di ritorno di cento anni per Al Bayda corrisponde quasi in modo esatto ai valori stimati dal *downscaling* del modello climatico (Fig. 18). Nondimeno, i forti gradienti nella Libia settentrionale (Fig. 20) suggeriscono anche che l'incertezza locale intrinseca accentuata dalla convezione potenziata topograficamente può introdurre distorsioni sistematiche delle precipitazioni nei modelli. Tali aspetti vanno considerati nel caso in cui tali dati vengano utilizzati per le specifiche di progetto.

Infine, riferendosi agli estremi pluviometrici europei precedentemente discussi (e ricordando che la Fig. 20 non è specifica per il Mediceano), possiamo anche dedurre che, i dati facenti riferimento a ventiquattro ore registrati a Portaria, Strandja e Istanbul avevano periodi di ritorno rispettivamente, molto superiori a cento anni, intorno a cento anni e molto minori ad anni. (Tim Hewson et al., 2024)

Figura 20 - Nella metrica di riferimento basata su ERA5-ecoint per le precipitazioni estreme di 24 ore (mm). Si tratta del 99,998° percentile, che equivale a un periodo di ritorno di circa 100 anni. È derivato dai 99 percentili creati ogni giorno per le precipitazioni puntuali realizzate all'interno di ciascuna casella di griglia ERA5, nei 21 anni 2000-2020 per ogni casella di griglia, e indica approssimativamente la realizzazione classificata al quindicesimo posto su 60.000. - Tim Hewson et al. 2024.

I MODELLI WRF E WRF-CHEM E LORO APPLICAZIONI

Il modello *Weather Research and Forecasting (WRF)* è un sistema all'avanguardia di previsione meteorologica numerica a mesoscala, progettato per applicazioni di ricerca atmosferica e di previsione operativa. È dotato di un sistema di assimilazione dei dati e un'architettura software che supporta il calcolo parallelo e l'estensibilità del sistema. Il modello serve un'ampia gamma di applicazioni meteorologiche su scale che vanno dalle decine di metri alle migliaia di chilometri. Lo sforzo per sviluppare *WRF* è iniziato negli ultimi anni '90 e ha visto la collaborazione del *National Center for Atmospheric Research (NCAR)*, della *National Oceanic and Atmospheric Administration* (rappresentata dai *National Centers for Environmental Prediction (NCEP)* e dall'*Earth System Research Laboratory*), della *U.S. Air Force*, del *Naval Research Laboratory*, dell'Università dell'Oklahoma e della *Federal Aviation Administration (FAA)* (<https://www.mmm.ucar.edu/models/wrf>).

WRF-Chem (Weather Research and Forecasting Model coupled with Chemistry) è un modello regionale adatto ad accoppiare la chimica atmosferica con la meteorologia (**Grell et al., 2005**). L'inquinamento da particolato influenza il cambiamento climatico perché gli aerosol influenzano le proprietà di trasferimento radiativo dell'atmosfera. Inoltre, il cambiamento climatico può alterare i meccanismi di formazione, trasporto, invecchiamento e rimozione delle particelle atmosferiche. *WRF-Chem* cattura questa complessità. È un modello chimico-di trasporto accoppiato a un modello meteorologico a mesoscala progettato, come già detto, per le ricerche in ambito atmosferico e le applicazioni di previsione operativa (**Skamarock et al., 2005**). È utilizzato in molti tipi di ricerche sulla qualità dell'aria e sul clima e offre un'ampia gamma di opzioni per la modellazione della chimica dei gas e degli aerosols.

Lo sviluppo di *WRF-Chem* è stato il risultato di una collaborazione tra la comunità scientifica ed è attualmente guidato da *NOAA GSL*.

Esso presenta i seguenti vantaggi:

- Coerenza: stessa struttura della griglia (verticale, orizzontale), stessa fisica per il trasporto su scala sub-griglia, nessuna interpolazione temporale
- Perfettamente adatta per esaminare i *feedback* meteorologia-chimica su scala locale e globale (cambiamenti climatici)

In particolare, l'avvezione e la diffusione sono fornite da *WRF*

- Trasporto su scala sub-griglia eseguito da parametrizzazioni fisiche di *WRF*, schemi *PBL* e schemi di parametrizzazione convettiva

- Processi chimici eseguiti da *WRF-Chem*, dipendenti dall'input meteorologico: emissioni (antropogeniche, biogeniche, incendi, sabbia, sale marino, vulcaniche), deposizione secca, scavenging umido
- Reazioni chimiche eseguite da *WRF-Chem*: chimica in fase acquosa e gassosa, aerosol
- Processi di radiazione chimica eseguiti da *WRF-Chem*: calcolo dei tassi di fotolisi
- *Feedback* chimico-meteorologico eseguito dall'interfaccia di accoppiamento: radiazione, microfisica, convezione (U. Rizza et al., 2021)

*Applicazioni dei modelli WRF e WRF-Chem ad eventi estremi
oggetto di studio del progetto P202227R77_PE10_
PRIN2022PNRR*

Nell'ambito del progetto *P202227R77_PE10_PRIN2022PNRR: Instability processes of coastal rocky cliffs and associated retreat trends in relation to the evolution of extreme meteo-marine events: an advanced methodological approach*, nato dalla collaborazione tra Università di Bari, CNR ISAC ed Università di Catania e partito a novembre 2023, si stanno studiando alcuni eventi meteorologici estremi, con particolare attenzione ai *Medicane*, per meglio valutare il possibile ruolo e la rilevanza degli aerosol, specialmente della frazione salina, nel processo di ciclogenese nel bacino del Mediterraneo. Questi eventi, impattando sulle coste, contribuiscono al problema dell'erosione costiera.

Tale progetto intende approfondire le relazioni tra aerosol e parametri meteorologici, nonché i vari meccanismi attraverso cui gli aerosol contribuiscono alla genesi e al mantenimento di alcuni dei cicloni mediterranei descritti nel capitolo precedente.

Durante i *Medicane*, infatti, lo *spray* marino, costituito da goccioline d'acqua estratte dalla superficie del mare dal vento e dalle onde, interagisce con la bassa atmosfera attraverso scambi di calore e di quantità di moto, modulando fortemente i flussi di calore superficiali tra l'aria e il mare, soprattutto in condizioni di vento forte.

Nell'ambito del progetto saranno realizzate analisi basate sul modello *WRF-Chem*, che simula il *feedback* dell'aerosol sulla meteorologia, partendo dalla composizione delle particelle di aerosol e dalla distribuzione dimensionale prevista dallo schema di parametrizzazione dell'aerosol (concentrandosi in particolare sul ruolo delle particelle naturali, come quelle di sale marino) (P. Ielpo et al., 2024).

In particolare, a partire dai cicloni Numa e Ianos, due degli eventi più distruttivi del Mediterraneo, verranno confrontate le simulazioni ottenute con il modello *WRF* con quelle ottenute con il modello *WRF-Chem* (che introduce la componente marina degli aerosol) per lo stesso medicane, al fine di valutare la migliore performance di simulazione dell'evento in termini di parametri quali intensità del vento, contributo di precipitazione e pressione al livello del mare.

A titolo di esempio si riporta nella figura 21 una simulazione ottenuta con il modello *WRF-Chem* per il medicane Ianos. Nella figura è mostrata la pressione al livello del mare (*MSLP* in hPa) alle ore 12 UTC del 17 settembre 2020.

Figura 21 - simulazione *WRF-Chem* del medicane Ianos. Pressione al livello del mare (*MSLP*) in hPa alle ore 12 UTC del 17 settembre 2024. - P. Ielpo et al 2024.

Nell'ambito del suddetto progetto PRIN 2022 PNRR sarà, inoltre, valutata la performance del modello *WRF-Chem* in termini di trasporto di aerosol, confrontando l'output della simulazione *WRF-Chem* in termini di flusso di massa di aerosol marino (*sea salt*) con i corrispondenti dati sperimentali raccolti nell'ambito della rete *X Med Dry* di deposizioni secche del sito di Lecce.

X Med-Dry network: rete di deposizioni secche e sue applicazioni

La deposizione secca è una delle due principali vie di rimozione delle particelle di aerosol dall'atmosfera e trasferimento in altri comparti, diventando il processo dominante in determinate condizioni.

Misure di deposizione secca con risoluzione temporale sub-settimanale sono rare. Per questo motivo un set di 7 nuovi raccoglitori di deposizioni secche sono stati installati in diversi siti dell'area del Mediterraneo e delle coste atlantiche (*Huelva, Barcelona, Spain; Île-Rousse, France; Gozo Island, Malta; Lecce, Italy; Athens, Greece; Nicosia, Cyprus*), come illustrato in figura 22, al fine di monitorarne la variabilità spaziale e temporale. Tali siti hanno operato simultaneamente da aprile 2017 a marzo 2018 con lo scopo di studiare la variabilità spaziale e temporale delle deposizioni secche. Partendo da marzo 2018 è cominciata la seconda fase di questa attività consistente nel monitoraggio a lungo termine in tre siti scelti in modo da coprire la parte orientale, centrale ed occidentale del Mediterraneo.

Nel raccoglitore di deposizione secca, le particelle di aerosol si depositano su un substrato (25 mm) adesivo di carbonio, protetto da deposizioni umide mediante uno shelter che, in automatico, si abbassa in caso di pioggia (figura 23).

I substrati di carbonio raccolti vengono analizzati mediante microscopia elettronica (*SEM-EDX*) per ottenere dimensione, forma e composizione elementare di ogni singola particella. Per ogni campione raccolto vengono analizzate diverse centinaia di migliaia di particelle (**K. Kandler et al. 2018**).

Figura 22 - Mappa della rete di stazioni di deposizione secca. In verde sono rappresentate le stazioni attive da aprile 2017 a marzo 2018 e in rosso le stazioni che continuano il monitoraggio a lungo termine. P. Ielpo et al. 2018

La deposizione secca viene campionata mediante un sistema di campionamento passivo dotato di protezione attiva dalla pioggia (Fig. 23 a). Le particelle vengono raccolte su un substrato di carbonio adesivo del diametro di 25 mm aderendo alla superficie del substrato (Fig. 23 b). Il substrato viene dapprima fatto aderire su uno stub metallico dello stesso diametro e poi sistemato nel piatto inferiore, il quale viene esposto come si vede nell'immagine. La parte superiore del campionatore è uno shelter che serve a proteggere in caso di pioggia il piatto metallico inferiore e quindi il campione. Infatti, lo *shelter* è collegato ad un sensore ottico (*IR*) che fa abbassare questa sorta di cappello qualora vengano rilevate goccioline di pioggia superiori a 0.2 mm. Finché il sensore rivela pioggia il cappello rimane abbassato e lo rimane per ulteriori 15 minuti dall'ultima goccia rilevata. Lo stub con filtro viene sostituito tre volte a settimana ovvero, lunedì, mercoledì e venerdì. Le particelle si depositano per gravità e turbolenza (P. Ielpo et al., 2018).

Passive sampling system with active rain protection

Figura 23 a - Le particelle si depositano su un substrato di carbonio a livello della piastra inferiore. I meccanismi di deposizione sono: sedimentazione e diffusione turbolenta nell'intervallo di dimensioni $\sim 1 \mu\text{m} - 50 \mu\text{m}$. K. Kandler 2018

Figura 23 b - sulla sinistra piatto inferiore in cui viene posizionato lo stud metallico (in altro a destra) con il substrato di carbonio adesivo. - K. Kandler 2018

La tabella 3 I riporta i dati fase matura e latitudine e longitudine relativi ai cicloni Numa, Ianos ed Apollo. La tabella 3 II riporta i campioni di deposizione secca raccolti presso il sito di Lecce della rete *XMed Dry* durante i tre eventi ciclonici di tabella 3 I.

Tabella 3 I - fase matura, latitudine e longitudine per i cicloni Numa, Ianos ed Apollo.

Medicane's name	Medicane phase	mature LON-LAT (during mature phase) [°]
Numa	2017-Nov-14	13.51 - 39.62
Ianos	2020-Sept-17	17.60 - 36.69
Apollo	2021-Ott-28	16.00 - 34.75

Tabella 3 II - campioni di deposizione secca raccolti presso il sito di Lecce della rete X Med Dry durante i tre eventi ciclonici di tabella 3 I e relativi dati di campionamento

X Med- dry samples (Lecce site)	START TIME	STOP TIME
LES_079	2017-Nov- 13 T 10:00:00	2017-Nov-15 T 09:00:00
LES_427	2020-Sept-16 T15:30:00	2020-Sept-18 T 09:20:00
LES_572	2021-Oct-27 T 11:25:00	2021-Oct-29 T 11:25:00

A titolo di esempio, si riporta in figura 24 la composizione inorganica e mineralogica del campione LES 079 raccolto nel sito di Lecce durante il ciclone Numa.

Dalla figura si vede che il sea salt è presente in percentuali rilevanti soprattutto in particelle il cui diametro varia tra 3 e 15 μm . Il solfato è presente soprattutto in particelle più piccole (0.6 e 1.5 μm). Mentre le componenti che costituiscono la dust (kaolinite, Illite, feldspar, calcite, dolomite etc..) sono presenti in tutto il range dimensionale, ma il loro contributo aumenta all'aumentare del diametro delle particelle.

Figura 24 - abbondanza relativa in funzione del diametro equivalente di volume per il campione LES 079 raccolto nel sito di Lecce durante il ciclone Numa. Numero totale di particelle analizzate: 1389. - Immagine gentilmente concessa dal prof. K. Kandler.

Nella tabella 3 III sono riportati i valori di flusso di deposizione di massa dell'aerosol marino (*sea salt*) invecchiato e dell'aerosol marino fresco. Si osserva che mentre il diametro medio delle particelle di aerosol marino invecchiato cade intorno ai 3 μm , il diametro medio delle particelle di aerosol marino fresco cade intorno ai 7 μm .

	Flusso di deposizione di massa dell'aged sea salt [mg/(m ² d)]	Flusso di deposizione di massa del sea salt [mg/(m ² d)]	Mean Volume-Average Diameter [μm] Aged sea-salt	Mean Volume-Average Diameter [μm] Sea-salt
LES 079	0.023 \pm 0.010	2.1 \pm 0.1	2.75 \pm 0.05	6.96 \pm 0.05

Tabella3 III - flusso di deposizione di massa e diametro medio del volume medio per aerosol marino (*sea salt*) invecchiato ed aerosol marino (*sea salt*) fresco.

	WRF-Chem model BINs			
	1	2	3	4
lower and upper diameters - mm	0.1-0.5	0.5-1.5	1.5-5.0	5.0-10.0
LES 079 Sea salt total deposition rate [kg/(m ² d)]	--	8.83 e-11	7.09 e-08	2.18 e-07

Tabella 3 IV - diametri superiori ed inferiori degli intervalli (BIN) dimensionali utilizzati nel modello

I dati sperimentali di flusso di massa dell'aerosol marino (*sea salt*) del campione LES079, e riportati in tabella 3 IV, raccolto nel sito di Lecce durante i giorni in cui si è manifestato il ciclone Numa, saranno confrontati con gli output della simulazione *WRF-Chem* del ciclone Numa in termini di flusso di massa e dal confronto potrà essere definita la bontà della performance del *WRF-Chem* in qualità di modello di trasporto di aerosol.

BIBLIOGRAFIA

- Anna Cinzia Marra, Stefano Federico, Mario Montopoli, Elenio Avolio, Luca Baldini, Daniele Casella, Leo Pio D'Adderio, Stefano Dietrich, Paolo Sanò, Rosa Claudia Torcasio and Giulia Panegrossi, 2019, *“The Precipitation Structure of the Mediterranean Tropical-Like Cyclone Numa: Analysis of GPM Observations and Numerical Weather Prediction Model Simulations”*.
- D.S. Carrió, V. Homar, A. Jansa, R. Romero, M.A. Picornell, 2017, *“Tropicalization process of the 7 November 2014 Mediterranean cyclone: Numerical sensitivity study”*.
- Dimitris Kassis, George Varlas, 2021, *“Effects of an intense “Medicane” over the eastern Mediterranean Sea in 2018”*.
- E. Palmén, 1948, *“On the Formation and Structure of Tropical Hurricanes”*.
- Fabio Zimbo, Daniele Ingemi and Guido Guidi, 2022, *“The Tropical-Like Cyclone “Ianos” in September 2020”*.
- Georg A. Grell, Steven E. Peckham, Rainer Schmitz, Stuart A. McKeen, Gregory Frost, William C. Skamarock, Brian Eder, 2005, *“Fully coupled “online” chemistry within the WRF model”*.
- K. Emanuel, 2005, *“Genesis and maintenance of ‘Mediterranean hurricanes’”*.
- K. Kandler et al., 2018, *Atmos. Chem. Phys.*
Volume: 18 Issue: 18 Pages: 13429-13455
- Lagouvardos K, A. Karagiannidis. S. Dafis, A. Kalimeris, and V. Kotroni, 2022, *“Ianos - A hurricane in the Mediterranean”*.
- Leone Cavicchia, Hans von Storch, Silvio Gualdi, 2013, *“A long-term climatology of medicanes”*.
- Milena Menna, Riccardo Martellucci, Marco Reale, Gianpiero Cossarini, Stefano Salon, Giulio Notarstefano, Elena Mauri, Pierre-Marie Poulain, Antonella Gallo & Cosimo Solidoro, 2023, *“A case study of impacts of an extreme weather system on the Mediterranean Sea circulation features: Medicane Apollo (2021)”*.

- P. Ielpo, K. Kandler, U. Rizza, F. De Tomasi et al., 2018, “*X Med-Dry*”
Monitoraggio delle Deposizioni Secche nel bacino del Mediterraneo.
Risultati e applicazioni. Contributo Poster. ERN Apulia, Lecce (2018).
- Pierina Ielpo, Elenio Avolio, Cristina Mangia, Ferdinando De Tomasi,
 Konrad Kandler, Mario Marcello Miglietta, Umberto Rizza, 2024,
 “*Role of aerosols in Mediterranean cyclones: integration between*
modeling products, aerosol dry deposition data and public
engagement practices”. Contribute poster, *MEDCLIVAR-SISC 2024:*
Bridging multiple space and time scales in climate sciences"
 (7th MedCLIVAR and 12th SISC Annual conference) – Lecce, 24-27
 Settembre 2024.
- Raphael Portmann, Juan Jesús González-Alemán, Michael Sprenger¹, and
 Heini Wernli, 2020, “*How an uncertain short-wave perturbation on*
the North Atlantic wave guide affects the forecast of an intense
Mediterranean cyclone (Medicane Zorbas)”.
- Tim Hewson, Abdelwanees Ashoor, Souhail Boussetta, Kerry Emanuel,
 Kostas Lagouvardos, David Lavers, Linus Magnusson, Fatima Pilloso,
 Ervin Zsoter, 2024, “*Medicane Daniel: an extraordinary cyclone with*
devastating impacts”.
- Umberto Rizza, Elisa Canepa, Antonio Ricchi, Davide Bonaldo, Sandro
 Carniel, Mauro Morichetti, Giorgio Passerini, Laura Santiloni,
 Franciano Scremin Puhales, Mario Marcello Miglietta, 2018,
 “*Influence of Wave State and Sea Spray on the Roughness Length:*
Feedback on Medicanes”.
- Umberto Rizza, Elisa Canepa, Mario Marcello Miglietta, Giorgio Passerini,
 Mauro Morichetti, Enrico Mancinelli, Simone Virgili, Giovanni
 Besio, Francesco De Leo, Andrea Mazzino, 2021, “*Evaluation of*
drag coefficients under medicane conditions: Coupling waves, sea
spray and surface friction”.
- William C. Skamarock, Joseph B. Klemp, Jimy Dudhia, David O. Gill, Dale
 M. Barker, Wei Wang, Jordan G. Powers, 2005, “*A Description of the*
Advanced Research WRF Version 2”.
- Xingkun Xu, Joey J. Voermans, Qingxiang Liu, Il-Ju Moon, Changlong
 Guan and Alexander V. Babanin, 2021, “*Impacts of the Wave-*
Dependent Sea Spray Parameterizations on Air–Sea–Wave Coupled
Modeling under an Idealized Tropical Cyclone”.

SITOGRAFIA

Weather Research & Forecasting Model (WRF), in Wired,
<https://www.mmm.ucar.edu/models/wrf>